

23. *Williamson O.E.* The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // *Journal of Economic Literature*. 2000. Vol. 38. No. 3. P. 595—613. DOI: 10.1257/jel.38.3.595.

24. World Values Survey Association. EVS/WVS Trend File 1981—2022: Cross-National Data Set. Version 3.0.0. Madrid; Vienna: JD Systems Institute, WVSA Secretariat, 2022. DOI: 10.14281/18241.27.

References

1. *Nathov T.V.* Obrazovanie, social'nyj kapital i ekono-micheskoe razvitie (obzor osnovnyh issledovanij) // *Voprosy ekonomiki*. 2010. № 8. S. 112—122. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-8-112-122.

2. *Nort D.* Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Nachala, 1997. 190 s.

3. *Polterovich V.M.* Transplantaciya ekonomicheskikh insti-tutov // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. 2001. № 3. S. 24—50.

Д.А. МИХАЛЕВ

Институциональные основы обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета*

Аннотация. В статье исследуются институциональные основы экономической безопасности и технологического суверенитета. Показано, что в современных условиях определяющее значение приобретает качество институциональной среды, обеспечивающее эффективное использование накопленного технологического потенциала государства. Проведен обзор эволюции институциональной теории — от классических работ старого институционализма до современных концепций национальных инновационных систем и эволюционной экономики. Исследована роль формальных и неформальных институтов, взаимодействия государства, научных организаций

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалев Д.А. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 192—208. DOI:

и бизнеса в обеспечении экономической безопасности и технологического суверенитета. Сделан вывод о том, что высокий уровень экономической безопасности и обеспечение технологического суверенитета неразрывно взаимосвязаны и формируются в результате согласованного функционирования институциональной системы в целом.

Ключевые слова: экономическая безопасность, технологический суверенитет, институциональная экономика, технологическое развитие, экономический рост, инновации.

Abstract. The article explores the institutional underpinnings of economic security and technological sovereignty. It is shown that in modern conditions the quality of the institutional environment, which ensures the effective use of the accumulated technological potential of the state, is of decisive importance. A review of the evolution of institutional theory from classical works of old institutionalism to modern concepts of national innovation systems and evolutionary economics has been conducted. The role of formal and informal institutions, interaction of the state, scientific organizations and business in ensuring economic security and technological sovereignty has been investigated. It was concluded that a high level of economic security and the provision of technological sovereignty are inextricably linked and are formed as a result of the coordinated functioning of the institutional system as a whole.

Keywords: economic security, technological sovereignty, institutional economy, technological development, economic growth, innovation.

УДК 338.2; 330.88
ББК 65.02; 65.011

Введение

В начале XXI в. обеспечение экономической безопасности все в большей степени определяется не столько объемом располагаемых ресурсов, сколько качеством институциональной среды, способной направить их использование на обеспечение устойчивого технологического развития. Функционирование национальной экономики происходит не только за счет наличия материальных ресурсов, но и за счет механизмов их распределения, кооперации и трансформации в

технологические результаты. В этой связи обеспечение технологического суверенитета в системе экономической безопасности является производной от устойчивости и согласованности институтов, регулирующих экономические и инновационные процессы в государстве.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления роли институтов в обеспечении экономической безопасности и технологического суверенитета. Институциональная среда определяет характер взаимодействия экономических субъектов, формирует стимулы для инновационной активности и задает рамки функционирования национальной экономики. При этом именно качество институтов во многом предопределяет способность экономики противостоять внешним вызовам, обеспечивать устойчивость к экстремальным событиям и формировать внутренние источники для экономического роста [1, 45].

В трудах Джона Коммонса [26], Уэсли Митчелла [34], Торстейна Веблена [18], Йозефа Шумпетера [39], Саймона Кузнеца [30], Николая Кондратьева [19], Рональда Коуза [25], Оливера Уильямсона [41], Джеффри Ходжсона [29], Линды Вайсс [40], Джованни Доси и Кристофера Фримена [28], Бенгт-Оке Лундвалля [32], Брайана Лоасби, Ричарда Нельсона и Сидни Уинтера [31], Карлоты Перес [37], Пола Дэвида [27], Джоэля Мокира [35], Марианы Маццукато [33], Дани Родрика [38], Ха-Джун Чанга [24], Элинон Остром [36], Дарона Аджемоглу [22], Филиппа Агьона и Питера Ховитта [23] накоплен значительный теоретический и эмпирический материал, раскрывающий взаимосвязь институтов, экономического роста и технологических изменений. Вместе с тем сохраняется потребность в разработке теоретико-методологического подхода для решения задач обеспечения технологического суверенитета как ключевой составляющей повышения уровня экономической безопасности.

Целью статьи является исследование институциональных основ обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета. Методологическую основу исследования составляют положения институциональной экономической теории, эволюционного и неошумпетерианского подходов, а также методы сравнительного и системного анализа. Использование указанной методологии позволит рассмотреть экономическую безопасность и технологиче-

ский суверенитет как взаимосвязанные элементы единой институциональной системы, функционирование которой определяется совокупностью норм, правил и механизмов координации экономической деятельности.

Институциональные основы экономической безопасности и технологического развития

Устойчивость национальной экономики и ее способность к наращиванию технологического потенциала во многом определяются институциональными основами, которые формируют условия обеспечения экономической безопасности и достижения технологического суверенитета.

Институты, выступая в роли ограничителей и стимулов, структурируют хозяйственное взаимодействие, снижают транзакционные издержки и создают предсказуемую среду для принятия управленческих решений [20, 17]. Именно институциональная среда задает допустимые рамки экономической активности, определяет направления распределения ресурсов и формирует долгосрочную траекторию развития экономики.

Общие теоретические подходы к институциональному анализу были заложены представителями старого институционализма. Д. Коммонс сформировал представление об институциональной экономике как системе регулирования транзакций посредством формальных правил и государственных институтов, которые обеспечивают устойчивость взаимодействия между субъектами [26]. В развитие эмпирического направления институциональной теории значительный вклад внес У. Митчелл, сосредоточивший внимание на количественном анализе экономических циклов и статистической проверке теоретических положений [34]. В то же время Т. Веблен, применяя социологический анализ, выявил институциональные противоречия капиталистической системы, особенно обостряющиеся в периоды кризисов, когда происходит перераспределение капитала в пользу финансового сектора экономики [18].

Для формирования институциональной среды обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета необходима интеграция теории экономического роста и инноваций. И. Шумпетер обосновал концепцию «созидательного разрушения»,

согласно которой экономическое развитие осуществляется через постоянное обновление технологической базы, вытеснение устаревших технологий и формирование новых рынков [39]. Эмпирическое подтверждение взаимосвязи технологического прогресса и структурных сдвигов в экономике представлено в трудах С. Кузнеця, что позволяет рассматривать технологический суверенитет как результат накопления научно-технологического потенциала в устойчивой институциональной среде [30].

Циклический характер экономического развития, имеющий принципиальное значение для анализа угроз экономической безопасности, раскрыт в теории длинных волн Н. Кондратьева. Он отмечал, что каждая фаза подъема обусловлена распространением новых технологий. Для данного исследования это необходимо, чтобы доказать, что риски и угрозы экономической безопасности также имеют волнообразную динамику, усиливаясь на этапах технологических изменений [19].

Обеспечение экономической безопасности и технологического суверенитета сопряжено со значительными транзакционными издержками, связанными с координацией экономических субъектов, защитой прав собственности и снижением уровня неопределенности в экономике. Для понимания роли и эффективности институтов в этих процессах принципиальное значение имеют положения теории транзакционных издержек, разработанной Р. Коузом и развитой О. Уильямсоном. Подходы, описанные в их работах, позволяют рассматривать институциональные формы организации экономики как результат стремления к минимизации издержек *ex-ante*, что непосредственно связано с выбором моделей управления инновационной деятельностью и технологическим развитием [25; 41]. Д. Ходжсон также подчеркивал, что институты одновременно ограничивают и стимулируют инновации, определяя скорость распространения технологий и характер экономического роста [29].

В современных исследованиях институциональных основ технологического развития делается упор на активную роль государства. Л. Вайсс обосновывает значимость сильных государственных институтов для формирования национальных инновационных систем и развития высокотехнологичных отраслей экономики [40]. Концепция национальных инновационных систем, разработанная

Д. Доси, К. Фрименом и Б. Лундваллем, позволила исследовать институты как ключевые механизмы создания, распространения и коммерциализации знаний [28; 32].

Эволюционный подход к анализу технологических изменений, представленный Б. Лоасби, Р. Нельсоном и С. Уинтер, подчеркивает кумулятивный характер технологического развития и его зависимость от накопленных знаний и институциональной среды [31]. Взаимосвязь технологических революций и институциональных трансформаций также раскрыта в работах К. Перес, П. Дэвида и Дж. Мок-ира, что подтверждает зависимость будущих технологических траекторий от предшествующего развития [37; 27; 35].

Для обеспечения технологического суверенитета важно проводить качественную промышленную политику и с помощью институтов всячески поддерживать стратегические отрасли технологического развития. М. Маццукато, Д. Родрик и Х.Д. Чанг в своих исследованиях обосновали необходимость проведения эффективной промышленной политики и то, как институты могут способствовать этому [33; 38; 37]. Э. Остром также делала акцент на роли эффективных институтов управления ресурсами для устойчивости экономических систем [36].

Институциональные различия в развитии стран глубоко проанализированы Д. Аджемоглу. Он выделил инклюзивные и экстрактивные институты, определяющие долгосрочные траектории экономического роста [22]. Развитие идей шупетерианской динамики инноваций получило эконометрическое обоснование в модели Ф. Агьона и П. Ховитта, которая показала взаимосвязь влияния конкуренции, инвестиций в научные разработки и институциональных ограничений на темпы экономического роста [23].

В рамках отечественной научной школы важно отметить исследование О.С. Сухарева, в котором предложен режим технологического развития «комбинаторного наращивания», необходимого для развития технологий в России [5, 72]. Такой режим предполагает достижение технологического суверенитета за счет интеграции и комбинирования существующих технологий, в отличие от режима «созидательного разрушения», ориентированного на полное вытеснение старых технологий новыми (см. рис. 1).

Рис. 1. Режимы технологического развития, по О.С. Сухареву [21, 73]

R_s и R_n — старая и новая технология соответственно. Связь между ними обозначена как $R_n = aR_s/(1-y)$. Выбор между указанными режимами во многом определяется качеством институциональной среды, включая эффективность государственного регулирования, уровень развития инновационной инфраструктуры и степень защиты экономических интересов.

Для анализа роли формальных институтов в обеспечении экономической безопасности и технологического суверенитета необходимо обратиться к действующему законодательству. Нормативную основу формирует система стратегических, программных и подзаконных актов, включая Стратегию экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. [13], Концепцию технологического развития [12], акты Правительства Российской Федерации, регулирующие реализацию проектов технологического суверенитета [8; 9; 6; 7; 10, 11], а также обновленную Стратегию научно-технического развития [14]. Базовые принципы закреплены в федеральных законах о

безопасности [15] и стратегическом планировании [21], дополняемых нормами в сфере промышленной политики [20], научно-технической политики [13], инвестиционной деятельности [14], контрактной системы [19] и государственно-частного партнерства [16], что в совокупности образует формальную часть институциональных основ обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета.

Институциональные основы экономической безопасности и технологического суверенитета представлены на рис. 2, 3 и 4. Формальные институты, описанные системой стратегических, программных и правовых актов, закрепляют правила, ограничения и стимулы для участников хозяйственных отношений (см. рис. 2).

Рис. 2. Формальные институты экономической безопасности и технологического суверенитета (составлено автором)

Акторами выступают органы государственной власти, научно-исследовательские организации, научно-технологические кластеры и промышленные предприятия, взаимодействие которых обеспечивает реализацию государственной политики и преобразовывает стратегические цели в конкретные социально-экономические результаты, включая развитие научно-технологического потенциала государства (см. рис. 3).

Рис. 3. Актеры институтов экономической безопасности и технологического суверенитета (составлено автором)

Рис. 4. Неформальные институты экономической безопасности и технологического суверенитета (составлено автором)

Наряду с формальными институтами существенное значение имеют неформальные институты, включающие уровень доверия, деловую культуру, инновационную среду, а также совокупность норм

и ценностных установок. Они во многом определяют эффективность функционирования формальных институтов, влияя на степень их практической реализации.

Таким образом, институциональные основы экономической безопасности и технологического суверенитета представляют собой систему взаимосвязанных формальных и неформальных институтов, обеспечивающих достижение стратегических целей социально-экономического развития.

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что институциональные основы экономической безопасности и технологического суверенитета являются ключевым фактором для устойчивого социально-экономического развития. Показано, что в современных условиях определяющее значение приобретает качество институциональной среды, от которого зависит эффективность накопленного научно-технологического потенциала.

Обобщение эволюции институциональной теории, начиная со старого институционализма и заканчивая современными подходами к национальным инновационным системам и эволюционной экономике, позволяет сделать вывод о возрастающей роли институтов в обеспечении долгосрочного экономического роста и технологического развития. При этом особенно важны механизмы согласования формальных и неформальных институтов для определения устойчивости и результативности экономической системы.

Установлено, что обеспечение экономической безопасности и технологического суверенитета невозможно без скоординированного взаимодействия государства, научно-исследовательских организаций и бизнеса, являющихся акторами институциональной среды. Их взаимодействие обеспечивает трансформацию стратегических целей в конкретные экономические и технологические результаты.

Таким образом, обеспечение высокого уровня экономической безопасности и достижение технологического суверенитета являются результатом согласованного функционирования всей институциональной системы, включающей формальные и неформальные институты, а также механизмы их взаимодействия в рамках национальной экономики.

Литература

1. *Ваславская И. Ю., Михалев Д.А.* Экстремальные события как механизм эндогенного развития социально-экономических систем // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2026. Т. 36. № 1. С. 45—53.
2. *Веблен Т.* Теория праздного класса / Пер. с англ.; вступ. ст. С.Г. Сорокиной. М.: Прогресс, 1984. 367 с.
3. *Кондратьев Н.Д.* Большие циклы экономической конъюнктуры // Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002. 766 с.
4. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 180 с.
5. *Сухарев О.С.* «Экономика технологий». Новое научное направление: Монография. М.: Финансы и статистика, 2026. 290 с.
6. Постановление СФ ФС РФ от 22.02.2023 № 71-СФ «Об обеспечении научно-технологического развития Российской Федерации в целях достижения технологического суверенитета»: URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=818630#SUL1NFVGHfSjCVAK> (дата обращения: 20.01.2026).
7. Постановление СФ ФС РФ от 26.04.2023 № 204-СФ «О развитии промышленности и об обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации»: URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=822712#J9e1NFVEXGIGN1ls> (дата обращения: 20.01.2026).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 2478 «Об утверждении Правил управления реализацией мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290160> (дата обращения: 20.01.2026).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304170025> (дата обращения: 20.01.2026).

10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2023 № 424 «Об утверждении порядка отбора государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» экспертных организаций, подтверждающих соответствие проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, порядка формирования перечня экспертных организаций»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308210009> (дата обращения: 20.01.2026).

11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2023 № 361 «Об утверждении формы и порядка ведения государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» реестра проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306150004> (дата обращения: 20.01.2026).

12. Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050> (дата обращения: 20.01.2026).

13. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921/page/1> (дата обращения: 20.01.2026).

14. Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358> (дата обращения: 20.01.2026).

15. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 20.01.2026).

16. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения: 20.01.2026).

17. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 20.01.2026).

18. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 20.01.2026).

19. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 20.01.2026).

20. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (дата обращения: 20.01.2026).

21. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 20.01.2026).

22. *Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.* Institutions as the fundamental cause of Long-Run growth. National Bureau of Economic Research, 2004. P. 385—472.
23. *Aghion P., Howitt P.* A model of growth through creative destruction // *Econometrica*. 1992. No 60 (2). P. 323.
24. *Chang H.* Kicking Away the Ladder: Infant industry promotion in historical perspective // *Oxford Development Studies*. 2003. No 31 (1). P. 21—32.
25. *Coase R.H.* The nature of the firm // *Economica*. 1937. No 4 (16). P. 386—405.
26. *Commons J.* Institutional Economics. Its Place in Political Economy. N. Y.: The Macmillan Company, 1934.
27. *David P.A.* Path Dependence, its Critics, and the Quest for Historical Economics. Edward Elgar Publishing eBooks, 2007.
28. *Dosi G., Freeman C.* Technical Change and Industrial Transformation. The Theory and an Application to the Semiconductor industry. Economics PhD Theses, 1983.
29. *Hodgson G.M.* Economics and Institutions. University of Pennsylvania Press eBooks, 1988.
30. *Kuznets S.* Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.
31. *Loasby B.J., Nelson R.R., Winter S.G.* An evolutionary theory of economic change // *The Economic Journal*. 1983. No 93 (371). P. 652.
32. *Lundvall B.* National Business Systems and National Systems of Innovation // *International Studies of Management and Organization*. 1999. No 29 (2). P. 60—77.
33. *Mazzucato M.* The entrepreneurial state // *Soundings*. 2011. Vol. 49. Iss. 49. P. 131—142.
34. *Mitchell W.C.* Business Cycles. University of California Press, 1913.
35. *Mokyr J.* A culture of growth: The origins of the modern economy. Princeton, New Jersey, U.S.: Princeton University Press, 2016.
36. *Ostrom E.* Governing the Commons. Cambridge University Press eBooks, 1990.
37. *Perez C.* Technological revolutions and financial capital the dynamics of bubbles and golden ages. 2002.
38. *Rodrik D.* Industrial policy for the Twenty-First Century // *SSRN Electronic Journal*. 2004.

39. *Schumpeter J.* Capitalism, Socialism, and Democracy. N. Y., U.S.: Harper & Brothers, 1942.
40. *Weiss L.* The myth of the powerless state. Cornell University Press eBooks, 1998.
41. *Williamson O.E.* The Economic Institutions of Capitalism. N. Y.: Free Press, 1985. 450 p.

References

1. *Vaslavskaya I. YU., Mihalev D.A.* Ekstremal'nye sobytiya kak mekhanizm endogenogo razvitiya social'no-ekonomicheskikh sistem // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Ekonomika i pravo. 2026. T. 36. № 1. S. 45—53.
2. *Veblen T.* Teoriya prazdnogo klassa / Per. s angl.; vstup. st. S.G. Sorokinov. M.: Progress, 1984. 367 s.
3. *Kondrat'ev N.D.* Bol'shie cikly ekonomicheskoy kon"yunktury // Kondrat'ev N.D., YAkovec YU.V., Abalkin L.I. Bol'shie cikly kon"yunktury i teoriya predvideniya. Izbrannye trudy. M.: Ekonomika, 2002. 766 s.
4. *Nort D.* Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Nachala, 1997. 180 s.
5. *Suharev O.S.* «Ekonomika tekhnologij». Novoe nauchnoe napravlenie: Monografiya. M.: Finansy i statistika, 2026. 290 s.
6. Postanovlenie SF FS RF ot 22.02.2023 № 71-SF «Ob obespechenii nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii v celyah dostizheniya tekhnologicheskogo suvereniteta»: URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=818630#SUL1NFVGHfSjCVAK> (data obrashcheniya: 20.01.2026).
7. Postanovlenie SF FS RF ot 26.04.2023 № 204-SF «O razvitanii promyshlennosti i ob obespechenii tekhnologicheskogo suvereniteta Rossijskoj Federacii»: URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=822712#J9e1NFVEXGIGN1ls> (data obrashcheniya: 20.01.2026).
8. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.12.2022 № 2478 «Ob utverzhdenii Pravil upravleniya realizaciej meropriyatij programm i proektov Nacional'noj tekhnologicheskoy iniciativy, rezul'taty kotoryh napravleny na reshenie zadach obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta Rossijskoj Federacii, o vnesenii izmenenij v

nekotorye akty Pravitel'stva Rossijskoj Federacii i o priznanii utrativshimi silu ot del'nyh polozhenij nekotoryh aktov Pravitel'stva Rossijskoj Federacii»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290160> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

9. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 15.04.2023 № 603 «Ob utverzhdenii prioritetnyh napravlenij proektov tekhnologicheskogo suvereniteta i proektov strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii i Polozheniya ob usloviyah otneseniya proektov k proektam tekhnologicheskogo suvereniteta i proektam strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii, o predstavlenii svedenij o proektah tekhnologicheskogo suvereniteta i proektah strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii i vedenii reestra ukazannyh proektov, a takzhe o trebovaniyah k organizaciyam, upolnomochennym predstavlyat' zaklyucheniya o sootvetstvii proektov trebovaniyam k proektam tekhnologicheskogo suvereniteta i proektam strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304170025> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

10. Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii ot 23.06.2023 № 424 «Ob utverzhdenii poryadka otbora gosudarstvennoj korporacii razvitiya «VEB.RF» ekspertnyh organizacij, podtverzhdayushchih sootvetstvie proektov trebovaniyam k proektam tekhnologicheskogo suvereniteta i proektam strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii, poryadka formirovaniya perechnya ekspertnyh organizacij»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308210009> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

11. Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii ot 30.05.2023 № 361 «Ob utverzhdenii formy i poryadka vedeniya gosudarstvennoj korporacii razvitiya «VEB.RF» reestra proektov tekhnologicheskogo suvereniteta i proektov strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306150004> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

12. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 20 maya 2023 № 1315-r «Ob utverzhdenii Konceptcii tekhnologicheskogo razvitiya na period do 2030 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva RF»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

13. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 13.05.2017 № 208 «O Strategii ekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921/page/1> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

14. Ukaz Prezidenta RF ot 28.02.2024 № 145 «O Strategii nauchno-tehnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii»: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358> (data obrashcheniya: 20.01.2026).

15. Federal'nyj zakon ot 28.12.2010 № 390-FZ «O bezopasnosti»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

16. Federal'nyj zakon ot 13.07.2015 № 224-FZ «O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, municipal'no-chastnom partnerstve v Rossijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v otdel'nye zakono-nodatel'nye akty Rossijskoj Federacii»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

17. Federal'nyj zakon ot 25.02.1999 № 39-FZ «Ob investicionnoj deyatel'nosti v Rossijskoj Federacii, osushchestvlyajemyj v forme kapital'nyh vlozhenij»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

18. Federal'nyj zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

19. Federal'nyj zakon ot 23.08.1996 № 127-FZ «O nauke i gosudarstvennoj nauchno-tehnicheskopolitike»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

20. Federal'nyj zakon ot 31.12.2014 № 488-FZ «O promyshlennoj politike v Rossijskoj Federacii»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).

21. Federal'nyj zakon ot 28.06.2014 № 172-FZ «O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii»: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (data obrashcheniya: 20.01.2026).